

**PENGARUH METODE TANYA JAWAB DAN DISKUSI
TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA
SISWA KELAS 5 SDIT YA BUNAYYA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

Noor Indahwati

Prodi Administrasi Pendidikan FKIP

ABSTRAK

Metode belajar adalah suatu dasar pokok untuk membangkitkan semangat atau motivasi dari luar agar prestasi belajar berhasil secara maksimal sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian metode tanya jawab dan diskusi diharapkan dapat memperbaiki prestasi belajar siswa pada umumnya dan khususnya pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pelaksanaan Metode Tanya jawab dan diskusi di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 2) Seberapa besar prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ; 3) Seberapa besar pengaruh Metode Tanya jawab dan diskusi terhadap prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Ingin Mengetahui Seberapa besar pelaksanaan Metode Tanya jawab dan diskusi di SDN Sakauning Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Ingin Mengetahui Seberapa besar prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik ; 3) Ingin Mengetahui Seberapa besar pengaruh Metode Tanya jawab dan diskusi terhadap prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1). Hasil gambaran analisa angket dari variabel manajemen keuangan diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Manajemen Keuangan di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 2). Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. 3). Hasil penelitian tentang Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N = 40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

Kata Kunci : Metode tanya jawab, diskusi, prestasi belajar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Jalan pengajaran pun tampak kaku. Anak didik terlihat kurang bergairah belajar. Kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar anak didik. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan keilmuan dan anak didik dirugikan. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus

memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Mata Pelajaran di Sekolah Dasar adalah tahapan awal disaat anak mulai belajar aktif terhadap obyek disekitarnya. Anak membutuhkan dasar pemikiran yang dapat menjadikan anak saling menghargai dan menghormati orang lain, saling mengenal, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dari pemahaman inilah keberadaan mata pelajaran memegang peranan penting, karena berhubungan dengan sikap atau mental anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih teliti dan sabar dalam menghadapi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Pembelajaran di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik masih menggunakan pembelajaran tradisional. Dalam pembelajaran, guru sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan secara mandiri. Dengan demikian proses pembelajaran masih didominasi oleh kesibukan guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan siswa hanya dituntut untuk mendengarkan secara tertib dan tenang tanpa terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Siswa hanya dapat menerima informasi yang

disampaikan oleh guru, tanpa tahu bagaimana kebenaran informasi tersebut. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi tertulis yang harus dikerjakan secara mandiri. Dari kegiatan evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan belajar mengajar kurang efektif, hal ini dikarenakan banyaknya hasil evaluasi siswa yang berada di bawah standar ketuntasan minimal mata pelajaran yang di patok oleh Sekolah Dasar .

Dari uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ *Pengaruh Metode Tanyajawab dan diskusi Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.* ”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Metode Tanyajawab dan Diskusi di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.?
2. Seberapa besar prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Metode Tanyajawab dan Diskusi terhadap prestasi belajar Bhasa Indonesia siswa kelas 5 SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Metode Tanyajawab dan Diskusi di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui seberapa besar prestasi belajar Bhasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Metode Tanyajawab dan Diskusi terhadap prestasi belajar Bhasa Indonesia siswa kelas 5 SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Metode Belajar.

1. Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsure-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudalah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat

dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Metode Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah

dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar menajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

2. Pemilihan dan Penentuan Metode

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah alas pakai, tetapi setelah melalui seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karenanya, guru pun selalu menggunakan metode yang lebih dari satu. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan metode yang lain, juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Begitulah adanya, sesuai dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.

Pembicaraan berikut mencoba membahas masalah pemilihan dan penentuan metode dalam kegiatan belajar menajar, dengan uraian bertolak dari nilai strategi metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode

pengajaran (Bakri Djamarah,2006;48).

1) Nilai Strategi Metode

Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Bahan pelajaran yang baru diberikan itu akan kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.

Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas.

2) Efektifitas Penggunaan Metode

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas. Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah sementara tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan alat, adalah kegiatan belajar mengajar

yang kurang kondusif. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode.

Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

3). Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode

Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pengajaran. Apa pun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya tujuan. Guru tidak dibenarkan mengajar dengan kemalasan. Anak didik pun diwajibkan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam belajar, bukan selalu menanti perintah guru. Kedua unsure manusiawi ini juga beraktivitas tidak lain karena ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian-uraian selanjutnya.

4). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Metode

Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu

sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh factor-faktor lain.

Dalam pandangan yang sudah diakui kebenarannya mengatakan, bahwa setiap metode mempunyai sifat masing-masing, baik mengenai kebaikan-kebaikannya maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. Guru akan lebih menetapkan metode yang paling serasi untuk situasi dan kondisi yang khusus dihadapinya. *Winarno Surakhmad* (1990:97) mengatakan, bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa factor, sebagai berikut :

a) Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan *pembelajaran* merupakan tujuan *intermedier* (antara), yang paling langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal *ada dua*, yaitu TPU (Tujuan Pebelajaran Umum) dan TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus).

Perumusan tujuan instruksional khusus, misalnya, akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana yang terjadi pada diri anak didik. Proses pengajaran pun

dipengaruhinya. Karena itu, kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya.

b) Situasi

c) Fasilitas

Fasilitas

merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Ketiadaan laboratorium untuk praktek IPA, misalnya, kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Demikian juga halnya ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan metode latihan. Justru itu, kemampuan suatu metode mengajar akan terlihat jika factor lain mendukungnya.

d) Anak Didik

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berlainan.

Dari aspek psikologis sudah diakui ada juga perbedaan. Di sekolah, perilaku anak didik selalu menunjukkan perbedaan, ada yang pendiam, ada yang kreatif, ada yang

suka bicara, ada yang tertutup (*introver*), ada yang terbuka (*ekstrover*), ada yang pemurung, ada yang periang, dan sebagainya.

Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam sekon dan relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian jelas, kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran.

e) Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru missal kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lain suka berbicara. Seseorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru sarjana yang bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu kependidikan dan keguruan. Guru sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang dia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.

Sebagai penyegaran kembali dari inti kesan atas uraian tersebut di muka, dapatlah *dibutiri* factor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar, yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru.

Patut untuk diketahui, bahwa metode-metode mengajar

yang dibahas disini belumlah semuanya dibicarakan dan untuk selanjutnya pembaca dapat menemukannya di dalam literature lain.

3. Metode Tanyajawab

Patut untuk diketahui, bahwa metode-metode mengajar yang dibahas disini belumlah semuanya dibicarakan dan untuk selanjutnya pembaca dapat menemukannya di dalam literature lain. Metode-metode mengajar yang diuraikan berikut ini adalah : Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru.

Metode tanya jawab adalah yang tertua dan tidak digunakan dalam proses pendidikan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

Metode tanya jawab memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut :

4. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama

Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, dimana

interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Metode diskusi ada kebaikan dan kekurangannya, diantaranya adalah :

B. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Sedangkan menurut Witherington mengemukakan bahwa : " belajar adalah suatu perubahan didalam kepibadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian (*Ngalim Purwanto; 1990; 84*).

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu (*Ngalim Purwanto; Hilgard dan Bower; 1975* dalam *Ngalim Purwanto, 1990, 84*).

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan – hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Sesungguhnya kami Telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan

diminta (pertanggung jawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. (*Q.S Albaqarah 119*).

Hal ini yang dimaksud diantaranya agar kita belajar untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera dikemudian hari.

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Connectionism (Thorndike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian ” dipegangnya ”. Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (Ngalim Purwanto;1990;98) , hal ini terkenal dengan teori ” Trial and error ”(mencoba-coba dan mengalami kegagalan)”; ” low of effect ” yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan

b. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

a. Teori Conditioning (Pavlov) ”

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (response) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar.

- a) Faktor dari luar , yaitu lingkungan yang berupa alam dan sosial budaya, dan instrumental yang berupa Kurikulum; program, sarana dan prasarana, serta guru (tenaga pengajar)
- b) Faktor dari dalam yaitu : fisiologis yang berupa kondisi fisiologis umum dan kondisi panca indra, dan psikologis yang berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan Kognitif.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Instrumental adalah faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai hasil belajar yang diharapkan, Faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang , dapat berwujud gedung, perlengkapan belajar, kurikulum/ bahan pelajaran, guru sebagai pengajar dan administrasi/ manajemen berpengaruh terhadap hasil belajar.

Kondisi individu si belajar (dari dalam) yaitu fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar, orang yang keadaannya segar akan berbeda

dengan orang yang kelelahan, anak yang kekurangan gizi mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan tidak mudah menerima pelajaran.

Kondisi psikologis tentu saja berpengaruh terhadap proses belajar yang juga terutama seperti minat belajar yang penuh hasil belajarnya akan lebih baik dibanding yang tidak mempunyai minat, anak yang kecerdasannya baik akan lebih cepat dalam belajar umumnya mampu belajar dengan baik dibanding dengan yang kurang cerdas.

4. Hubungan Guru dalam metode Belajar

Metode Menajar sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena dengan metode mengajar yang efektif menjadi menarik bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Seorang guru sebagai model didepan kelas dapat memberikan dorongan serta berbagai metode mengajar terhadap anak didiknya agar berprestasi pendidikan (*Kihajar Dewantoro dalam Subari;1991;293-294*).

Jadi guru berusaha sekuat tenaga dan fikiran mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis mulai , dari tujuan, kegiatan pengajaran alat evaluasi tergantung gaya dan metode mengajar dikelas dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Nash (1929) dalam Mar'at (1984;11) menyatakan bahwa

kepemimpinan secara tidak langsung adanya pengaruh tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama adalah Kualitas hasil Belajar siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

” Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ”.(*Poerwodarminto WS;1966;591*). ” Hipotesa adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meskipun kebenarannya belum dibuktikan ”.(*Poerwodarminto WS;1966;591*).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” ***Terdapat pengaruh Metode dan Tanyajawab dan Diskusi Terhadap prestasi hasil Bahasa Indonesia belajar SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.***”.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti : ” Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi :

- 1). Tempat Penelitian
- 2).Populasi dan sampel;
- 3). Metode pengumpulan data dan ;4). Metode Anlisa Data.

Metode Penentuan obyek.

Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul jurnal di atas dan data yang penulis perlukan. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka semua siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.menjadi populasi.

Hal ini dengan pertimbangan :

1. Penulis menjadi pengurus Yayasan yang menaungi SDIT Ya Bunayya Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik. sehingga sedikit banyak sudah mengenal dan memahami obyek penelitian.

2. Daerah penelitian adalah tempat tinggal keluarga penulis, sehingga mudah dalam pelaksanaan.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, maka untuk praktis dan ekonomisnya, maka dipakai sampel. Berhubung dengan hal tersebut di atas. Jelaslah bahwa sampel mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penyelidikan. Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel, yaitu :

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut tehnik sampling.

c. Tehnik Random Sampling

Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan , masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira . Dan penyelidik secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster

dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan ". (*Mistini, 1993;48*).

Diantara beberapa tehnik sampling di atas penulis pilih purposive sampling, yang pengertiannya menurut Sutrisno Hadi , (1981,halaman 76) menyebutkan :

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. berjalan baik dari populasi yang berjumlah 24 siswa

Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ;

1..Data primair adalah Guru dan siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

2,Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat , Sutrisno Hadi (1981,157 dalam *Mistini;1995,49*), adalah :

1. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah

sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik ”.

Selanjutnya macam-macam questinaire menurut pendapat Sutrisno Hadi . (1981,158), menyatakan :

- a) ”Menurut pengirimannya kepada orang yang dimintai pendapatnya, questinaire dibedakan atas :
 - 1) Questionaire langsung.
 - 2) Questionaire tidak langsung.
- b). Menurut jenis penyusunannya itemnya questionnaire dapat dibagi dua golongan besar yaitu :

1. Qetionaire tipe pilihan
2. Questionaire tipe lain ”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan questionnaire secara langsung tipe pilihan. Dengan tipe ini, penulis langsung meminta agar subyek menjawab questionnaire yang penulis berikan. Adapun itemnya berbentuk pilihan dalam bentuk multiple choice.

Questionaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab guru 30 siswa Sekolah Dasar Negeri Sakauning Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Sakauning Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus menjawab questionnaire yang telah diterima.

Adapun alasan penulisan menggunakan metode ini, karena

mempunyai kebaikan-kebaikan,yaitu :

- 1) Dapat menghemat tenaga.
- 2) Meringankan responden
- 3) Dapat melalui orang lain atau pos
- 4) Lebih menarik dibanding dengan metode lain.

Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut :

- 1) untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing.
- 2) Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi.
- 3) Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengarang. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam Mistini,1995;51) sebagai berikut :

” Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi”.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi data diperoleh sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut :

1. Data tersebut sekiranya tidak penulis peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

2. Data-data berupa data adminitrasi
3. Data-data yang diperoleh adalah merupakan nilai prestasi belajar anak.
4. Pengumpulan data lebih cepat, tepat dan murah
5. Data yang diperoleh penulis jangka waktunya tidak lama dengan peristiwa yang terjadi. Bila ada data yang kurang jelas dapat meminta penjelasan kepada Kepala Sekolah atau guru.

Methode Analisa Data.

” Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka”.

Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan

Dalam hal ini penulis menggunakan metode statistik, menurut Sumardi Suryobroto (1969, dalam Mistini,1998,54) yaitu :

” Sebagaimana cabang pengetahuan (ilmu) yaitu tentang metode. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data kuantitatif adalah statistik ”.

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasararibu (1968: 2) menyatakan :

- 1) Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi

gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang bervariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya.

- 2) Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki.
- 3) Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson.

Adapun sebagai alasan penulis menggunakan rumus tersebut adalah :

- 1) Dengan statistik berarti dengan cara yang sudah pasti.
- 2) Datanya kualitatif dapat diubah secara kuantitatif supaya bisa dianalisis dengan statistik maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan cara diberi bobot materi.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini, 1995, 567*).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bagi kita, konsekwensinya, apabila nilai r yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai r dalam tabel, maka nilai r tersebut non signifikan atau tidak berarti. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada analisa data pada bab berikutnya .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

- Tahap Persiapan ,
- Tahap Pelaksanaan ,
- Tahap Penyajian Data ,
- Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Dalam suatu penelitian, langkah paling awal yang harus dilakukan milih masalah sdan sekaligus dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Dari masalah yang dirumuskan maka ditetapkan judul, dari judul yang telah ditetapkan lalu digambarkan tentang sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut dapat diangkat judul penelitian.

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen keuangan di SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan FKIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2018 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa , setelah peneliti selesai dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1. Penyajian data hasil angket Data Tentang Angket Mengenai Variabel Metode Tanyajawab dan Diskusi

2. Penyajian Data hasil dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgali data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi .

3. Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kreteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :

86 % - 100 % = Amat Baik (A)

76 % - 85 % = Baik (B)

60 % - 75 % = Cukup (C)

40 % - 59 % = Kurang (D)

0 % - 39 % = Amat Kurang (E)

Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}}$$

Data Hasil Penelitian adalah sebagai berikut

- a. N = 24
- b. X = 1251
- c. Y = 1804
- d. X² = 65499
- e. Y² = 136454
- f. r_{xy} = 94406

Pengajuan hipotesa : H_o
 : ℓ = 0 ,: H_a
 : ℓ ≠ 0

Kreteria pengujian : Tolak H_o apabila r_{hit} ≥ r_{tab} dan dalam hal lain diterima pada

= 0,05 N = 24

$$r_{hit} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right] \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right]}}$$

$$= \frac{94406 - \frac{(1251)(1804)}{24}}{\sqrt{\left[65499 - \frac{1251^2}{24}\right] \left[136454 - \frac{1804^2}{24}\right]}}$$

r_{hit} = 0,748

Keterangan :

apabila r_{hit} ≥ r_{tab} ; H_o ditolak ,
 maka r_{hit} = 0,748 dan ≥ r_{tab} = 0,404

Apabila kita lihat pada nilai-nilai pa a = 0,05 dengan N = 24 diperoleh angka r_{hit} = 0,748 dan r_{tab} = 0,404 ternyata r_{hit} > r_{tab} berdasarkan kreteria pengujian Ho

ditolak, atau dengan kata lain hipotesa penelitian diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan Guru terhadap prestasi belajar siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Sifat dari pengaruh tersebut positif berarti apabila Metode Tanyajawab dan Diskusi efektif dan meningkat, maka belajar siswa meningkat pula dan begitu pula sebaliknya.

Menghadapi masalah kedua yaitu besar kontribusi/ sumbangan faktor Metode Tanyajawab dan Diskusi terhadap prestasi belajar dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Tes determinasi} &= r^2 \\ \text{Tes non determinasi} &= \frac{1 - r^2}{1 - r^2} \\ &= \frac{0,748^2}{1 - 0,55} \\ &= \frac{0,55}{0,45} \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut di atas dapat diintegrasikan bahwa kontribusi/ sumbangan faktor Metode Tanyajawab dan Diskusi terhadap prestasi belajar Bhasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. sebesar 0,55 x 100 % = 55 % dan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,45 x 100 % = 45 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan .

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan hasil analisa Product Moment terbukti diperoleh $r_{hit} = 0,748$ dengan dasar nilai r_{tab} pada $\alpha = 0,05$ $N = 24$ didapat angka $0,404$ maka hipotesa penelitian diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Metode Tanyajawa dan Diskusi terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa SDIT Ya Bunayya Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. dan sifat korelasi tersebut positif, maksudnya apabila Metode Tanyajawab dan Diskusi yang dirasa siswa meningkat, akan diikuti pula prestasi belajar siswa begitu pula sebaliknya.
2. Kontribusi atau sumbangan faktor Metode Tanyajawab dan Diskusi dalam pengaruh terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa sebesar 55 % sedangkan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 45 %. Hal ini berarti bahwa Metode Tanyajawab dan Diskusi yang diaktualisasikan dalam bentuk Motivasi belajar saat mengajar mempunyai sumbangan yang cukup perlu diperhatikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

Saran- saran.

Dengan terbuktinya tentang adanya pengaruh yang patut mendapat perhatian antara kedisiplinan guru terhadap prestasi belajar siswa, makamelalui makalah ini penulis menghimbau:

1. Penerapkan supervisi terhadap guru dalam melaksanakan tugas mengajardapat ditingkatkan sehingga prestasi belajar siswa meningkat.
2. Kepala Sekolah hendaknya terus menerus menciptakan situasi belajar di sekolah yang dapat mendorong guru untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai suatu panggilan jiwa. Dengan kondisi demikian, para Guru akan mendorong dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
3. Diharapkan program peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapka rogram wajib belajar sembilan tahun.
4. Diharapkan ada program penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan lengkap, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan lengkap.

Demikian kesimpulan dan saran-saran untuk memberikan sumbangan pikiran mungkin bermanfaat dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

_____,*Majalah Pembinaan Pendidikan no.3*, Dian Indah Perkasa, Agustus 1998

_____,*Majalah Pembinaan Pendidikan No.5*, Dian Indah Perkasa, Agustus 1998

Bakri Djamarah . 2006 , *Strategi Pembelajaran* , CV . Rineka Aksara , Jakarta

Gulo,Dali,*Kamus psikologi*,Tris PO BOX 175,Bandung,Cet,I,1982

Hadi,Sutrisno,Prof.Drs,MA,*Statistik 2*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada,Yogyakarta.

Indrakusuma,Amir
Dien,Drs,*Pengantar Ilmu Pendidikan*,Usaha Nasional , Surabaya,1973.

IKIP Surabaya,*Majalah Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*,no.16 Tahun IX ,Mei 1985.

Parera,JD dan Tasai S.Parman,*Pintar Berbahasa Indonesia Untuk SLTP Jilid II*,balai Pustaka, jakarta,1995.

Pasaribu,IL,dan
SimanjuntakB.,*Dedaktikdan Metodik*,PTTarsito,Bandung, 1986

Purwanto,M,Ngalim, Drs
Psykologi Pendidikan,.PT.Re maja Rosdakarya, Bandung,1996

Pusat Pembinaan dan Penegmbangan Bahasa, *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia,Balai Pustaka ,jakarta ,1989

Rahardja,M,Dawam,*Keluar Dari Kemelut Pendidikan Nasional*,PT Intermasa, Jakarta,1997

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian,*Metode Penelitian Survei*,LP 3 ES, jakarta,1986